

УДК 621.9.015

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДРОБЕСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ РАБОЧИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЬЕВ БАТАНА ТКАЦКОГО СТАНКА СТБ**

д.т.н. проф. Шин Илларион Георгиевич

Ташкентский институт текстильной

и легкой промышленности,

e-mail: igshin54@mail.ru, +998903476003

PhD. Касимов Бахтиёр Мурат угли

Андижанский Машиностроительный институт

e-mail: kasimovbaxtiyor.1991@gmail.com, +998906254000

PhD. Муминов Мансурбек Рахимжонович

АО “Пахтасаноат илмий маркази”

e-mail: mansurbek@mail.ru, +998909713530

АННОТАЦИЯ.

В статье приведены результаты механической упрочняющей технологии зубьев батана ткацкого станка типа СТБ, реализованной методом динамической обработки микрошариками в потоке с сжатым воздухом. Достигнут эффект деформационного упрочнения поверхностного слоя внутренних рабочих поверхностей зубьев батана, что позволило значительно увеличить сопротивляемость изнашиванию их контактных поверхностей при работе пары “прокладчик утка – зуб батана” и тем самым обеспечить эффективность тканеформирования, вырабатывая ткани высокого качества из-за уменьшения обрывности нитей основы и повышая производительность технологического оборудования вследствие сокращения простоя при его наладке.

Ключевые слова. Батанный механизм, зуб батана, изнашивание, износ, поверхностное пластическое деформирование, деформационное упрочнение, микрошарик, глубина и степень наклепа, долговечность.

БАТАН ТИШЛАРИ ИШЧИ ЮЗАЛАРИНИ МИКРОШАРЧАЛАР БИЛАН МУСТАҲКАМЛАШ ОРҚАЛИ СТБ ТЎҚУВЧ ДАСТГОҲИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада сиқилган ҳаво оқимида микрошарчалар билан динамик ишлов бериш усули амалга оширилган СТБ тўқув дастгоҳи батан тишларини механик мустаҳкамлаш технологияси натижалари келтирилган. Батан тишларининг ички ишчи юзаларининг сирт қатламининг деформацион мустаҳкамлаш ортишига эришилди, бу эса «танда ип қатлами - батан тиши» жуфтлиги ва шу билан ишлаш жараёнида уларнинг алоқа юзаларининг ишқаланиш қаршилигини сезиларли даражада оширишга имкон берди. Тўқималарнинг ҳосил бўлиши самарадорлигини таъминлаш, ўрам ипларининг узилишининг камайиши ҳисобига юқори сифатли газламалар ишлаб чиқариш ва уни созлаш вақтида ишламай қолиш вақтини қисқартириш ҳисобига технологик асбоб-ускуналарнинг унумдорлигини ошириш.

Калит сўзлар. Батан механизми, батан тиши, едирилиш, йёйилиш, сирт пластик деформацияси, деформацияли мустаҳкамлаш, микрошарча, чуқурлик ва ишнинг қаттиқлашув даражаси, узок муддатга чидамлилиқ.

EFFICIENCY OF SHOT BLASTING OF THE WORKING SURFACES OF THE TEETH OF THE LOOM WEAVING LOOM

ANNOTATION.

The article presents the results of the mechanical hardening technology of the teeth of the batan of the STB type loom, implemented by the method of dynamic processing with microballs in a compressed air stream. The effect of deformation hardening of the surface layer of the inner working surfaces of the batan teeth was achieved, which made it possible to significantly increase the wear resistance of their contact surfaces during the operation of the “duck layer - batan tooth” pair and thereby ensure the efficiency of tissue formation, producing high-quality fabrics due to a decrease in the breakage of the warp threads and increasing the productivity of technological equipment due to the reduction of downtime during its adjustment.

Keywords. Batan mechanism, batan tooth, wear, wear, surface plastic deformation, strain hardening, microball, depth and degree of work hardening, durability.

Станки типа СТБ являются наиболее универсальными и современными из бесчелночных ткацких станков и поэтому широко применяются во всех основных отраслях текстильной промышленности (шерстяной, шёлковой, хлопчатобумажной, льняной) для выработки тканей в одно, два и три полотна и имеют ширину заправки по берду, равную 180, 220, 250 и 330 см. Применение станков СТБ вместо челночных, например, в шерстяной отрасли позволяет повысить производительность оборудования в 1,7...3,5 раза и производительность труда в 2 ...2,5 раза [1]. Вместе с тем опыт эксплуатации станков СТБ показал недостаточную надёжность и достоверность отдельных узлов и деталей, что увеличивает затраты на техническое обслуживание и ремонт, влечёт за собой возрастание простоев из-за разладок и снижение качества вырабатываемой ткани.

По данным ЛИТЛП им. С.М. Кирова в ткацких станках СТБ чаще всего (до 80 %) происходят отказы в механизмах прокладывания уточкой нити, зависящие

от работы боевого механизма. На их восстановление по данным М.И. Худых тратится почти 90 % времени ремонта. Для прибивания уточной нити к опушке ткани и создания направляющей для пролета прокладчиков с уточкой нитью служит кулачковый батанный механизм (батан) СТБ.

Наиболее распространенной неисправностью батанного механизма является износ зубьев направляющей гребенки (рис. 1) по внутренним рабочим контактными поверхностям [1]. По этой причине заметно возрастает обрывность нитей основы. Износ зубьев батана ускоряется из-за неточной их установки на брусе батана; засорения пухом направляющей прокладчиков утка и пространства между зубьями; засорения пухом сопла, через которое смазочный материал подается к прокладчикам утка, а также из-за неисправности насоса – пульверизатора.

Рис.1. Зуб батана его фасонных поверхностей

Для изготовления зубьев батана применяют стальную ленту (сталь 20) по ГОСТ 2284-79 [2]. Она должна иметь чистую гладкую поверхность и шероховатость $R_a=0,63...1,25$ мкм. После контрольного осмотра лента подается на пресс, на котором с помощью вырубного штампа получается контур поверхности зуба с $R_a = 1.25$ мкм.

Полученные заготовки зуба поступают в механический цех после операции холодной листовой штамповки. В цехе на токарно-винторезном станке в специальном приспособлении обтачивают поверхности 1 и 2 под углом 50° (рис. 1). Для этой цели применяют специальный фасочный резец и обработку ведут при следующем режиме резания: скорость резания $V = 25$ м/мин; частота

вращения шпинделя $n = 1130 \text{ мин}^{-1}$; глубина резания $t = 0.2 \text{ мм}$; подача $S = 0,3 \text{ мм/об}$. Для получения требуемой шероховатости поверхности $R_a = 1,25 \text{ мкм}$ окончательную обработку выполняют на доводочных станках, оснащенных кругами ПП $200 \times 20 \times 32 \text{ мм}$ с наклеенной шлифовальной шкуркой, вращающимися со скоростью 18 м/с .

Изнашивание контактных поверхностей зубьев батана происходит в условиях высокоскоростного относительного скольжения нитепровода со смазкой. Тщательный визуальный осмотр и анализ поверхностей трения на зеве показал следующее. Износ поверхностей трения (рис. 2) на зубе после их эксплуатации является неравномерным, что может быть вследствие различных значений локальных удельных давлений и скоростей относительного скольжения на поверхности трения, неодинакового попадания смазочного материала в зону контакта и др.

Рис. 2. Износ внутренних контактных поверхностей зубьев батана

Наиболее интенсивно износ происходит на коротком участке зева, который можно оценить основной характеристикой износа деталей – линейным износом, измеряемым в направлении, перпендикулярном поверхности трения. По мере развития линейного износа наблюдается его трансформация и появление так называемой лунки износа с некоторой кривизной. Данное образование не имеет ничего общего с лункой износа на передней поверхности режущего инструмента

при резании металлов [3], когда ее формирование связывают со стружкообразованием и степенью температурно-силового взаимодействия обрабатываемого и инструментального материалов.

Появление четко выраженной лунки износа на контактной поверхности зуба батана, по-видимому, связано и с криволинейным профилем рабочих поверхностей нитопроводника, соответствующим полуцилиндру. В результате появления лунки износа, рассматривая сопряженную пару «нитепроводник-зуб батана» как временную и быстротечную, происходит изменение их относительного положения при высокой скорости скольжения нитепроводника по зубьям батана, что вызывает дополнительные динамические нагрузки в зоне их контакта. Это может способствовать к возрастанию обрывности нити основы при прочих равных условиях технологического процесса тканеформирования. Таким образом, целенаправленно и обоснованно формируя контактный поверхностный слой зубьев батана с высокой сопротивляемостью изнашиванию, можно значительно повысить надежность технологического процесса.

Специальные виды механической обработки, в частности, методы упрочняющей технологии способны создать высокое качество поверхностного слоя (сжимающие остаточные напряжения, глубина и степень деформационного упрочнения, шероховатость поверхности с улучшенной структурной характеристикой), которое непосредственно связано с эксплуатационными параметрами: износостойкость, усталостная прочность, коррозионная стойкость, долговечность [4,5,6]. Среди упрочняющих технологий наиболее распространена технология, основанная на поверхностном пластическом деформировании (ППД). При применении методов ППД в результате наклепа (деформационного упрочнения) в поверхностных слоях происходит трансформация кристаллических зерен, повышается твердость, возрастает плотность дислокаций и образуются благоприятные сжимающие остаточные напряжения. Комплекс этих факторов способствует повышению

износостойкости и сопротивляемости усталостным разрушениям. Таким образом, для повышения работоспособности батанных механизмов ткацких станков типа СТБ следует использовать метод поверхностного деформирования внутренней поверхности зева зубьев батана, что в конечном итоге положительно отразится на качестве вырабатываемой ткани и производительности процесса тканеформирования вследствие сокращения обрывности нитей основы при безударным высокоскоростном скольжении нитепровода по зубьям гребенки.

Несмотря на большое многообразие методов ППД, все они базируются на упругопластическом деформировании обрабатываемого материала в процессе его статического или динамического нагружения и возникновения остаточных (пластических) деформаций после снятия нагрузки. Упрочняющая обработка ППД проводится с целью повышения твердости (упрочнения) поверхностного слоя детали для увеличения износостойкости при сухом трении и усталостной прочности.

Наиболее технологичными и широко применяемыми методами упрочнения ППД являются динамические методы упрочнения дробью, к которым прежде всего относятся дробеметное и дробеструйное. В первом из них рабочее тело-дробь приобретает кинетическую энергию за счет вращения дробеметного колеса, куда попадает дробь по специальному каналу; во-втором случае кинетическая энергия дроби сообщается давлением сжатого воздуха. Среди методов дробударной обработки в промышленности успешно применяется упрочнение микрошариками (металлические гранулы сферической формы диаметром 30...400 мкм). Преимуществом данного метода обработки является возможность упрочнения большой и разнообразной номенклатуры деталей машин, отличающихся малой жесткостью с острыми кромками с радиусами округления $r < 0,1$ мм, имеющих концентраторы напряжений в виде узких канавок, резьбы, галтели и др., имеющих труднодоступные участки и

поверхности со сложным профилем, когда традиционные статические способы ППД (обкатка шариком и роликом, алмазное выглаживание) практически неосуществимы.

Учитывая, что упрочнение микрошариками обеспечивает эпюру сжимающих остаточных напряжений с максимумом почти на самой поверхности (без подслоного максимума) и снижение исходной шероховатости поверхности до $R_a=0,16...0,6$ мкм [7], а также то обстоятельство, что профиль зубьев батана имеет сложный профиль с трудноступными местами для упрочнения, разработка технологии динамического упрочнения микрошариками, направляемыми на поверхность детали в потоке с сжатым воздухом, способна обеспечивать главный критерий работоспособности зубьев батана - износостойкость.

Упрочнение микрошариками зубьев батана (рис.3) осуществлялась в пескоструйной камере установки (рис.4), изготовленной и эксплуатируемой в подготовительном цехе Ташкентского механического завода. Данная камера имеет рабочее пространство - 120/60/60 см; давление воздуха $p=4...6$ атм, сдуваемое компрессором, работающим от электродвигателя мощностью $P=22$ кВт при напряжении $U=380$ В. Рабочее пространство пескоструйной камеры имеет решетчатое основание (рис.5), на котором устанавливаются и жестко фиксируется обрабатываемая деталь - зуб батана.

Рис. 3. Зуб батана одноименного механизма ткацкого станка СТБ

Рис. 4. Рабочее пространство пескоструйной камеры для упрочнения микрошариками зубьев батана

Рис. 5. Приспособление для фиксации зубьев батана и абразивоструйный пистолет для упрочнения микрошариками

Экспериментальные исследования по деформационному упрочнению при дробеструйной обработке рабочих поверхностей зубьев батана [8] были проведены стальной литой дробью размером 0,3-0,4 мм. Давление сжатого воздуха составляло $p=4...6$ атм, расстояние от сопла до упрочняемой поверхности - 15...20 см.

Поверхностное пластическое деформирование рабочих поверхностей зубьев батана при дробеструйной обработке микрошариками приводит к деформационному упрочнению, которое оценивали с помощью глубины h_H и степени наклепа U . Эти параметры находили методом исследования микрошлифов через микротвёрдость H_μ , определяемую при вдавливании алмазной пирамидой на приборе микротвёрдомере ПМТ-3. Наиболее удобно исследовать глубину поверхностного слоя и изменение его микротвердости по мере удаления от поверхности по микрошлифу, выполненному в виде косо́го среза под углом $5^\circ 04'$ к исследуемой поверхности.

Микротвёрдость H_μ определяется, как и по Виккерсу, делением нагрузки P на площадь поверхности отпечатка с диагональю d :

$$H_\mu = \frac{P}{F_{\text{отп}}} = 2 \sin \frac{\gamma}{2} \cdot \frac{P}{d^2} = 1,854 \frac{P}{d^2}, \text{ Н/мм}^2$$

где $P=0,98$ Н - нагрузка на индентор;

$\gamma=136^\circ$ - угол при вершине правильной четырехгранной алмазной пирамиды.

Результаты экспериментального исследования микротвердости поверхностного слоя образцов, вырезанных из зуба батана, свидетельствуют о том, что глубина h_H и степень наклепа U возрастают с увеличением продолжительности обдувки микрошариками (рис.6). С увеличением времени обдувки от $t=2$ до 4 мин глубина упрочнения и степень наклепа соответственно возрастают: при $t=2$ мин¹ $N_\mu=4880$ МПа и $h_H=0,078$ мм; при $t=4$ мин $N_\mu=5050$ МПа и $h_H=0,12$ мм.

Рис. 6. Распределение микротвердости N_μ по толщине поверхностного нитроцементованного слоя h образцов из зуба батана (сталь 20) при разном времени обдувки: 1 – до упрочнения; 2 – $t=2$ мин; 3 – 4 мин; 4 – 6 мин

Максимальная степень упрочнения $U=15,6\%$ достигается при $t=4$ мин (давление сжатого воздуха $p=5$ атм, диаметр дроби $0,3...0,4$ мм). Данный режим дробеструйной обработки обеспечивает предельную толщину упрочненного слоя h_H (около $0,12$ мм), которая практически совпадает с толщиной слоя насыщения при нитроцементации зубьев батана.

Увеличение времени обработки (более 6 мин) и давления сжатого воздуха $p>5$ атм нецелесообразно, так как это приводит к снижению эффекта деформационного упрочнения вследствие перенаклепа, который характеризуется охрупчиванием поверхности из-за исчерпания запаса

пластичности. При этом микротвердость на поверхности образцов снижается и максимум твердости закономерно смещается в подповерхностный слой (рис.6).

С целью доказательства и подтверждения эффективности динамического упрочнения микрошариками внутренних рабочих поверхностей зубьев батана в эксплуатационных условиях были проведены натурные испытания в фирме «ASHURBEK TEXSTIL» МСНУ на ткацком станке СТБ1-180. Для сравнительных испытаний были отобраны зубья батана российского (образец №1) и китайского (образец №2) производства, неупрочненные и упрочненные микрошариками на абразивоструйной установке при режиме: давление сжатого воздуха $p = 5$ атм, диаметр дроби $D=0,3...0,4$ мм, расстояние от сопла до обрабатываемой поверхности $l=15$ см. Данный режим и условия обработки обеспечивают оптимальное деформационное упрочнение поверхностного слоя зубьев батана, способствующее повышению их износостойкости при эксплуатации.

В эксплуатационных условиях вследствие прогрессирующего износа контактных поверхностей зубьев батана и изменения ее профиля возникают дополнительные динамические нагрузки в момент касания изношенной поверхности зуба прокладчика утки, движущегося со скоростью 24 м/с. Вследствие недостаточной твердости контактных поверхностей зуб батана не только изнашиваются, но и подвергаются пластическому смятию.

Данные производственных испытаний свидетельствуют о том, что зубья батана российского производства в результате динамического упрочнения микрошариками имеют долговечность в 1.25 ... 1.5 раз больше, чем неупрочненные (табл.). Как следует из таблицы, упрочненные зубья китайского производства по сравнению с неупрочненными показали долговечность в 8,5 раз больше. Следовательно, если производство ориентировано на использование в основном зубьев батана китайского производства, то применение динамического упрочнения микрошариками особенно актуально.

Таблица

Результаты натурных производственных испытаний на долговечность
зубьев батана ткацкого станка СТБ1-180

№ образцов	Долговечность, час			Примечание
	с упрочнением	без упрочнения	повышение долговечности	
1	1021	816	1,25	износ зубьев
2	408	48	8,5	износ и смятие зубьев

Долговечность упрочненных зубьев батана российского производства превосходит таковых китайского в 2,5 раз.

В процессе производственных испытаний при выработке ткани непрерывно фиксировали частоту обрывности нитей и осуществляли визуальную оценку качества суровой ткани, которое во многом зависит от нормальной работы пары «прокладчик утка (микрочелнок) – зуб батана». Установлено, что наиболее часто обрыв нитей основы при работе ткацкого станка СТБ1-180 происходит именно на участках, соответствующих расположению неупрочненных зубьев батана китайского производства.

Выводы

1. Доказана эффективность динамического упрочнения микрошариками рабочих поверхностей зубьев батана, обеспечивающего высокое качество их поверхностного слоя с глубиной и степенью наклепа, необходимыми для повышения износостойкости контактных поверхностей.

2. Достигнуто относительное увеличение долговечности упрочненных зубьев батана по сравнению с неупрочненными соответственно российского и китайского производства в 1,25...1,5 и 8,5 раз.

3. Вследствие существенного уменьшения обрывности нитей основы при эксплуатации упрочненных зубьев батана повысилось качество вырабатываемой суровой ткани и производительность оборудования из-за уменьшения простоя при наладке станка для устранения обрывов нити.

Литература

1. Худых М.И. Ремонт текстильных машин. - М.: Легпромбытиздат, 1991.- 288 с.
2. Технология текстильного машиностроения. Под общ. ред Л.К. Сизенова. - М.: Машиностроение, 1988. - 320 с.
3. Грановский Г.И., Грановский В.Г. Резание металлов - М.: Высшая школа, 1985. – 304 с.
4. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин - М.: Машиностроение, 2000. – 320 с.
5. Сулима А.М., Евстигнеев М.И. Качество поверхностного слоя и усталостная прочность деталей из жаропрочных сплавов. - М.: Машиностроение, 1974. – 256 с.
6. Овсеенко А.Н., Серебряков В.И., Гаек М.М. Технологическое обеспечение качества изделий машиностроения. – М.: «Янус-К», 2004. -294 с.
7. Шин И.Г., Назиров С.Р., Шодмонкулов З.А., Муминов М.Р. Поверхностное упрочнение дробью зубьев пильных дисков хлопкоперерабатывающих машин // Вестник машиностроения. - Москва, 2014. - №7. -С.81-85.
8. Касимов Б.М. Разработка метода повышения работоспособности ткацкого станка СТБ дробеструйной обработкой рабочих поверхностей зубьев батана: Дис. ... докт. филос. по техн. наук. -Наманган: НамИТИ, 2022. -141 с.